

DOI:

*Таранченко Д. В., студентка,
науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Шеньова М. Г.
Національний аерокосмічний університет і.м. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*
**Електронні референс-менеджери в управлінні бібліографічною
інформацією в наукових текстах**

У наукових дослідженнях і академічних текстах бібліографічна інформація відіграє важливу роль, оскільки дозволяє вказати джерела, на яких базується дослідження, і посилання на них. Збір, організація та керування цією інформацією можуть бути складними завданнями для дослідників та авторів наукових текстів. Однак, з появою електронних референс-менеджерів стало значно легше ефективно управляти бібліографічною інформацією.

Електронні референс-менеджери є програмними інструментами, які дозволяють збирати, організовувати, редагувати та керувати бібліографічною інформацією. Вони забезпечують можливість зручного додавання нових джерел до бібліографії, автоматичного форматування посилань та списків літератури згідно з різними науковими стандартами (наприклад, APA, MLA, Chicago тощо).

Однією з основних переваг електронних референс-менеджерів є їхній потужний пошуковий функціонал. Користувачі можуть швидко знаходити потрібні джерела за авторами, назвами, ключовими словами чи іншими параметрами. Це зменшує час, який витрачається на пошук та організацію бібліографічних даних.

Ще однією важливою характеристикою електронних референс-менеджерів є можливість спільної роботи та обміну даними між дослідниками. Користувачі можуть створювати спільні бібліографії, обговорювати джерела та співпрацювати над створенням наукових текстів. Це збільшує ефективність колективної роботи та дозволяє швидко обмінюватися актуальними джерелами та інформацією.

Крім того, електронні референс-менеджери можуть автоматично генерувати посилання та бібліографічні списки в наукових текстах. Завдяки цьому уникають помилок у форматуванні та втрати даних при ручному введенні посилань. Це спрощує процес написання наукових текстів і допомагає забезпечити високу якість бібліографічної інформації.

Існує кілька популярних електронних референс-менеджерів, які допомагають організувати та управляти науковими джерелами й літературою. Ось кілька з них:

- Zotero є безкоштовним і відкритим програмним забезпеченням, яке дозволяє збирати, каталогізувати та організовувати наукові роботи, працює на різних операційних системах і надає можливість створювати бібліографічні посилання автоматично.

- Mendeley є популярним референс-менеджером, який дозволяє керувати літературою, створювати бібліографічні посилання та спільно працювати над науковими матеріалами. Він також надає можливість анотувати та підкреслювати тексти, встановлювати зв'язки між джерелами й використовувати соціальні функції для спілкування з колегами.

- EndNote є потужним інструментом для збереження та організації наукових джерел. Він дозволяє швидко створювати бібліографічні посилання, автоматично формувати літературні списки та спільно працювати з іншими користувачами.

- RefWorks є хмарним референс-менеджером, який дозволяє збирати та організовувати наукові джерела, а також створювати бібліографічні посилання та літературні списки. Він також надає можливість спільно працювати над проектами та обмінюватися джерелами з колегами.

Отже, електронні референс-менеджери є потужними інструментами для управління бібліографічною інформацією в наукових текстах. Вони допомагають дослідникам та авторам ефективно збирати, організовувати й керувати джерелами, автоматично формувати посилання та бібліографічні списки, спільно працювати й обмінюватися даними з колегами. Використання електронних референс-менеджерів сприяє покращенню якості наукових текстів і збільшує продуктивність дослідження.